

NECESIDAD DE UNA RAZÓN TRANSCOMPLEJACrisálida V. Villegas G
Mayo, 2018**RESUMEN**

El propósito del artículo es reflexionar acerca de la necesidad de una razón transcompleja. Asumida la investigación como una necesidad natural del hombre para entender la realidad compleja en la que se desenvuelve y adaptarse mejor, la razón es la facultad que ocupa el primer lugar en el reconocimiento del hombre como humano. La humanidad en su tránsito del mito a la razón, exacerbo el poder de esta última. De ahí que, producto de una hermenéusis documental, se concluye que siendo la teleología de la indagación transcompleja explicar, comprender y transformar realidades, requiere de múltiples racionalidades, en las cuales es fundamental la complementariedad de las múltiples visiones de la razón, dando origen a lo denominado razón transcompleja.

Descriptores: razón, científica, filosófica, investigación, transcomplejidad.

NEED FOR A TRANSCOMPLETE REASONCrisálida V. Villegas G
May, 2018**ABSTRACT**

The purpose of the article is to reflect on the need for a transcomplex reason. Assuming research as a natural need of man to understand the complex reality in which it develops and adapt better, reason is the faculty that occupies the first place in the recognition of man as human. Humanity in its transition from myth to reason, exacerbates the power of the latter. Hence, the product of a documentary hermeneus, it is concluded that being the teleology of transcomplex inquiry to explain, understand and transform realities, requires multiple rationalities, in which the complementarity of the multiple visions of reason is fundamental, giving rise to what is called transcomplex reason.

Descriptors: reason, scientific, philosophical, research, transcomplexity.

Introducción

Pensar con lógica es el sello distintivo del comportamiento intelectual en la cultura occidental. La racionalidad es la palabra que designa una modalidad de pensar que obtiene su legitimidad de principios universalmente aceptados. La razón permite el intercambio entre los hombres convirtiendo la argumentación, la discusión y el diálogo en las condiciones necesarias para el despliegue intelectual y la búsqueda del conocimiento.

Ahora bien, frente a la nueva cosmovisión investigativa de complementariedad paradigmática y metodológica, denominada investigación transcompleja (Villegas y otros, 2006) que permite asumir los aportes de los diferentes paradigmas y la utilización de la diversidad metodológica existente, con miras a lograr una mayor amplitud y profundidad en el conocimiento de la realidad que se pretende conocer, es evidente que se requiere la utilización de todas las posibilidades que ofrece el pensamiento.

En tal sentido, el propósito es discutir la necesidad de una razón transcompleja. Producto de una hermenéusis de documentos y de la experiencia de quien escribe como una proponente de este enfoque investigativo de integralidad, el artículo se estructura en tres partes: la razón como modo inmediato de conocer, algunas razones y la razón transcompleja como reflexión final.

La Razón Como Modo Inmediato de Conocer

La razón se refiere según Cuno (2010) al intelecto como su principio y su término. Así el intelecto viene a ser el principio de la razón en cuanto al proceso inventivo, acumulativo y supositivo; pero término de esta en cuanto al proceso judicativo, es decir el juicio crítico.

Para este autor la razón es la facultad de conceptuar, juzgar, ordenar, relacionar y estructurar ideas, pensamientos y conocimientos; así como la acción intelectual que permite comprender la realidad. La primera de estas acepciones, hace referencia a una cualidad que posee el ser humano. La segunda, a la actividad que desarrolla para conocer la realidad, en virtud de poseer ese atributo.

No obstante, el mismo auto, Cuno (ob cit) al definir la razón como objeto hace referencia a dos ideas: (a) la idea de razón emerge de distinguir lo subjetivo de lo objetivo y (b) que lo objetivo está constituido por un sistema conceptual expresado en categorías lógicas, leyes, axiomas, reglas o principios de carácter universal y por ello no dependen de puntos de puntos de vistas particulares.

La razón es entonces, un sistema de coordenadas dotadas de la máxima objetividad y universalidad posible. Es el principio de toda explicación y sobre el que se fundan todos los juicios válidos. Lo planteado podría hacer pensar que solo se puede hablar de razón en el caso de las matemáticas, la lógica o las ciencias naturales. No obstante, Nagel (2000) señala que "el contenido de la razón puede ser bastante rico, incluyendo métodos (...) y distintos tipos de razón (...) y justificación moral (p.29).

La razón de acuerdo a López (2003) es el descubrimiento de los griegos, a principios del siglo VI en la ciudad de Mileto en Jonia, primero Tales, luego Anaximandro y Anaxímedes aperturan un modo de reflexión provocada por la curiosidad y a partir de preguntas, ajena a las fuerzas sobrenaturales y los mitos. Entra en el escenario un conocimiento libre, imperfecto que requiere ser defendido e incluso justificado, producto del esfuerzo humano, quedando instalado de este modo las bases de la ciencia, que no es ya un regalo de origen superior. La argumentación se convierte en una propiedad del lenguaje intelectual.

En Sócrates el diálogo es el intercambio entre hombres libre a partir de preguntas y respuestas, es el método que permite desarrollar el pensamiento y establecer el valor de la razón. A este filósofo se debe el pensamiento inductivo y la definición universal. La razón es la palabra con que se designa una modalidad de pensar que obtiene su legitimidad de principios universalmente aceptados. De acuerdo a Ramírez (2000) en este proceso de evolución del pensamiento antiguo:

El problema del pensamiento se matiza por la actividad científica y la realidad política, las posturas desenmascaran a la teología y su alcance efectivo, desplazando la cuestión filosófica-metafísica sustituyendo la ecuación Dios/mundo/hombre por la del sujeto cognoscente/naturaleza unificada/saber universal... (p.51).

El entendimiento, el juicio y la razón son las facultades del hombre cuando su pensamiento abandona las explicaciones míticas, tal secularización pretende disolver los mitos y derrocar la magia mediante la ciencia. No obstante, de acuerdo a López (2003) en el tránsito de lo mítico a lo lógico, la cultura griega no llegó a ser enteramente racional, las prácticas cotidianas se mantuvieron siempre traspasadas de religiosidad y el mito no dejó de ser narrado. Pero desde Grecia hasta la modernidad en algún punto se rompió este equilibrio.

En la ilustración, se revitaliza el uso de la razón con la libertad del hombre de hacer uso público de la razón. La ciencia y la razón se convierten en sus consignas. Kant (1952) formula tres máximas de lo que llama el entendimiento humano común que son:

- Autonomía, pensar por sí mismo.
- Validez intersubjetiva, pensar poniéndose en el lugar del otro.
- Coherencia del pensamiento, pensando estando de acuerdo siempre consigo mismo.

Estas máximas según Ramírez (2000) pueden entenderse como la concepción normativa de la razón de Kant, al considerar no solo la razón práctica, sino también una concepción de las exigencias bajo las cuales se encuentran los seres racionales. Entendiendo según este autor la razón "como el uso público del pensamiento y el juicio, que recupera al sujeto como constructor de su propia razón..." (p.8). Sentido que se va perdiendo con la discusión sobre la racionalidad y que no es recuperado sino con los representantes de la teoría crítica.

El pensamiento filosófico de la modernidad nace de la reflexión del concepto de razón. Según Habermas (1989) "una razón encarnada en el conocimiento, habla y acción de los sujetos" (p.15). La lógica de este pensamiento moderno es el uso de la razón como potencia crítica que se interesa por todas las actividades del hombre y que permite construir un sistema abierto del conocimiento, de ahí la búsqueda de una nueva racionalidad en pro de la razón.

La modernidad asume tal confianza en la razón que desprecia otras propiedades del espíritu. Así Descartes (1967) señala "Ese poder de la imaginación que poseo no es en ningún caso necesario a mi esencia (...) porque aunque no la poseyera, seguiría siendo el mismo que soy ahora" Por su parte, Bacon (1961) dice "La imaginación difícilmente produce ciencia (...) debe entenderse más bien como placer o juego de ingenio..."

El positivismo como único criterio de verdad hizo que la razón se convirtiera en razón instrumental, es decir, pasa a ser instrumento de la ideología que pregona el desarrollo de la ciencia y la tecnología que ella misma ha impulsado para validar el orden social de ese desarrollo técnico.

Otras Razones

Horkheimer citado por Ramírez (2000) distingue la razón objetiva (que se preocupa por centrar los fines que el hombre ha de perseguir si quiere configurar su vida e historia de una manera humana) que se transforma en subjetiva e instrumental (resolución de problemas técnicos).

Esta autotransformación en razón subjetiva va acompañado de un proceso de deshumanización ya que el hombre se ve privado de una racionalidad encaminada a orientar su praxis humana. La racionalidad se convierte así en su contraria, en una irracionalidad que cosifica al espíritu humano, lo hace esclavo de la maquinaria producida por el desarrollo científico. De ahí que Adorno citado en Ramírez (2000) plantea que en momentos de crisis es necesario detenerse a reflexionar críticamente y esa reflexión es ya el comienzo de la praxis liberadora.

Por su parte, Martínez (2007) plantea la razón científica, que quien escribe modifica para denominar blanda (Villegas, 2018) que presenta las siguientes características:

- Facultad de proporcionar argumentos.
- Capacidad problematizadora, es decir no solo de resolver problemas planteados, sino incluso de inventar nuevos problemas.
- Capacidad autocrítica, lo cual supone una constante disposición a la revisión a lo ya establecido.
- Empeño de la instauración de un orden sistemático entre los conocimientos.
- Búsqueda de exactitud y precisión con los consiguientes apoyos matemáticos, terminología especial y un lenguaje simbólico.
- Capacidad de reconocimiento teórico, que no pretende como fin exclusivo ni inmediato la transformación del mundo.
- Capacidad de conocimiento descriptivo, atento al reino del ser y del deber ser.
- Actividad de conocimiento de la naturaleza sensible, del mundo humano y de las formas de ordenar este conocimiento.
- Actividad de explicaciones causales, comprensión de motivos y principio para los actos humanos.

Esta razón es teórica, empírica, nomológica, natural, humana y formal, permite al hombre la investigación para adaptarse al mundo natural, pero deja por fuera el mundo espiritual. Pascal (1963) citado en Martínez (2007) señala que el último paso de la razón consiste en reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan..." (p.17). Así la razón científica queda articulada al dominio de la naturaleza.

Por eso el autor plantea además de la razón científica de las ciencias naturales, razones científicas debilitadas de las ciencias sociales e incluso de razones no científicas, entre estas la razón técnica y la razón filosófica.

Al respecto, Queralto (1994) "la técnica se ha convertido en (...) conditio sine qua non del desarrollo posible del conocimiento" (p.685). Lo planteado permite señalar que la razón científica no puede entenderse sin una referencia esencial a la razón técnica, porque el alcance teórico de la razón científica se ve, en cierto sentido, invadido por el alcance práctico, pragmático de la razón técnica, "lo técnico pasa a constituirse en una mediación epistemológica básica dentro de la razón científica" (p. 686).

La razón técnica no busca la consistencia lógico teórica, su criterio de validez interno es la disponibilidad y utilidad de inmediato. Es esencialmente una razón relacional de medio a fin y sus contenidos son la expresión de esa relación, además es determinista, o sea se realiza en una dirección para una finalidad ya predispuesta. Se trata de una razón transformadora y dominadora de la realidad, se constituye entonces en un sistema de acciones, que a futuro puede ser extremadamente reduccionista.

De ahí que Queralto (ob cit) plantea que "Frente a ello se hace indispensable una ordenación del desarrollo tecnológico desde instancias ético- antropológicas, lo cual implica el reconocimiento social de relevancia del saber propio sobre dichas dimensiones" (p.696). Así mismo, el reconocimiento de saberes liberales, es decir, saberes al margen del interés técnico y si de interés antropológico fundamental. Para eso los fines de la razón técnica han de integrarse armónicamente con los fines de la razón práctica.

Cuno (2010) distingue razón teórica y práctica. La razón teórica quiere saber las causas y las razones por las cuales ocurren las cosas, esto es cuando conoce. Busca mediante el ejercicio intelectual conocer la naturaleza, cualidades y relaciones de un determinado objeto. Se circunscribe al uso explicativo y comprensivo, por ello se limita a determinar su objeto, sin relacionarse con éste. Es decir busca el dominio consciente, intelectualmente, de la realidad. Por su parte, la razón práctica busca el dominio de la realidad a través de la acción.

También plantea citando a Bobbio de razón en sentido fuerte y en sentido débil. La razón en sentido fuerte o científica se usa como facultad de captar la esencia o naturaleza de las cosas, pura y objetiva de tipo matemático, de descubrimiento, de razonamiento deductivo. Por su parte, la razón en sentido débil o razón prudencial hace referencia a la capacidad de razonar en todos los distintos sentidos en que se habla de razonamiento, como inferencia, cálculo, argumento, razón dialéctica, también un componente intuitivo, que justifica lo razonable de aplicación.

Al respecto, a la razón filosófica, creada de abstracciones, con capacidad de sugerencias, busca explicaciones últimas. De acuerdo a Vásquez (2015) la razón no puede limitarse a la función relacionar medios fines. Por el contrario, es la capacidad de abstracción, de separar, de componer con los elementos separados nuevas estructuras, encontrar elementos de una estructura en otra, de comparar.

La capacidad de abstracción es una de las cumbres de la razón del pensamiento racional. Para este autor "El racionalismo, el uso de la razón que busca fundamentos, que indaga por las razones, que crítica y niega la tradición, es una fuerza libertaria" (p.80). En tal sentido, se fundamenta y se construye en la unidad entre lo universal y lo singular.

En el mismo orden de ideas, Míguez (2014) plantea la razón analítica y dialéctica. La primera se vincula a la linealidad en el estudio de los fenómenos (relación causa-efecto) que apela a lo cuantitativo, dimensionarle y mensurable de la realidad donde el sujeto investigador queda por fuera de su objeto, hecho concreto. Por su parte, la razón dialéctica es superadora porque contiene la razón analítica, da cuenta de una procesualidad enmarcada en la historicidad, devenir y totalidad de una realidad compleja, en constante movimiento, donde el sujeto queda imbuido en un proceso de retroalimentación con el objeto que hace a su proceso de delimitación.

Ortega citado por Marías (1949) plantea la razón vital, asumiendo que la realidad es la vida, que conduce a la evidencia de que toda visión real de las cosas es circunstancial, la perspectiva es uno de los ingredientes de la realidad y el mundo, referido al sujeto viviente. La razón vital "es la vida misma (...) porque vivir es no tener más remedio que razonar ante la inexorable circunstancia" (p.91). La vida no está hecha y para elegir entre sus posibilidades se requiere de la razón. Es una razón narrativa, histórica, en este sentido, la razón vital constituye una vía al pensamiento transcomplejo.

Para Serrano (2005) en Latinoamérica la razón debe andar y desandar el sendero, ejercer una acción crítica del mundo dado, denunciar las ficciones que encubren las realidades. La razón como el esfuerzo de la inteligencia para entender el sentido del devenir de la realidad del se forma parte para encauzarla, debe ser dotada "de una lógica que no sería otra cosa que el conocimiento de nuestras facultades y potencialidades" (p.268). Si la imaginación ha sido la proyección intuitiva de la realidad latinoamericana y está compuesta de creencias, mitos y voluntad; la razón tiene que ser el entendimiento de esas posibilidades de transformación en formas de existencia al servicio de la vida.

En este mismo orden de ideas, Ortiz (1995) citado por León (2012) señala que como Latinoamérica está configurada a partir de mezclas culturales, donde se mezcla lo sensitivo con lo racional en el acto de conocer, plantea la razón afectiva. Esta visión trata de rescatar el modo propio de conocer del latinoamericano, donde lo afectivo queda implicado en la razón y donde la vida convive en la afectividad da una connotación especial a la investigación, más allá de lo racional e individual; lo que se promueve en la transcomplejidad al considerar el trabajo en equipo como condición esencial de su racionalidad.

La Razón en la Investigación Transcomplejidad Como Reflexión Final

En la investigación transcompleja el investigador se va apropiando de la realidad, implicándose, siendo parte de esta; pero a la vez debe objetivarse para re-crearla. Esta objetivación entendida como objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica (Villegas y Schavino, 2006) implica dar aproximaciones sucesivas en el pensamiento a la realidad, para poder conocerla, habilitando al investigador a tomar distancia de un escenario del cual forma parte. Por ello se da un proceso de recursividad, donde el investigador dentro de la realidad investigada se transforma, al tiempo que transforma en un proceso colectivo y situado.

En este sentido la información se deconstruye y no sólo en los datos cuantitativos y conocimientos de corte más objetivo, sino a lo simbólico, lo subjetivo, las sensaciones, percepciones y lo espiritual, en fin los diferentes tipos de saberes.

Es evidente, entonces la necesidad de una razón transcompleja, asumida como toda acción intelectual que pone en contacto con la realidad, por medio de lo cual se encuentra con lo existencial y lo esencial, con lo immanente y lo trascendente, que no prejuzga la realidad, ni impone una estructura determinada, sino que es una razón blanda, movilizadora por la necesidad de dar razón de la situación real.

Implica asumir en un proceso de complementación los aportes de la razón científica blanda, técnica, dialéctica, filosófica, vital, afectiva, los mitos, la intuición y la imaginación (si bien estos dos últimos conceptos están fuera del alcance de este artículo).

A este respecto vale citar a Labouvie-Vief (1994) que ubica el mito en un renovado estatus cuando sostiene que las teorías del pensamiento deben asumir la existencia de dos modos de conocer: el mito y el logo, que siendo competitivos pueden funcionar perfectamente en una relación de colaboración. En el modo mito lo conocido y el conocedor son una unidad indivisible y a partir de este lazo se deriva el significado de la experiencia. El pensamiento y sus objetos no son extraños a la motivación y al estado interno de las personas. En el modo de logos el significado se fragmenta de la experiencia, el conocimiento en esta modalidad se vuelve mecánico, derivado e immanente.

Planteamiento, que ratifica Brunner (2001) cuando trae de vuelta el mito, al introducir una distinción entre dos modalidades de pensamiento: paradigmática y narrativa, formas distintas y complementarias del funcionamiento cognitivo y por tanto modos característicos de ordenar el mundo y construir la realidad. Argumento (razón) y relato (mito) pueden usarse para demostrar y persuadir, pero no lo hacen de la misma manera, los argumentos convencen de su verdad; los relatos de su semejanza con la vida.

La investigación transcompleja exige, entonces, una diferente valoración de la razón que traduzca el sentido de la historia y de la realidad conviviendo en nuevas construcciones teóricas e institucionales, la razón transcompleja.

Referencias

- Bacon, F. (1961). **Ensayos**. Madrid: Aguilar
- Brunner, J. (2001). **Realidad Mental y Mundos Posibles**. Barcelona: Gedisa
- Cuno, H. (2010). Razón, Racionalidad y Razonabilidad ¿Qué los Identifica y Diferencia? **Rev. Trab.Reg.Trab** 51(81).pp205-218. Belo Horizonte
- Descartes, R. (1967). **Obras Escogidas**. Buenos Aires: Sudamericana
- Kant, I. (1958). **Filosofía de la Historia**. Buenos Aires, Argentina: Nova
- Labouvie-Vief, G. (1994). **La Sabiduría como Pensamiento Integrado**. Stenberg, Robert Editor
- León, F. (2012). **Teoría del Conocimiento**. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo
- López, R. (2003). **Origen, Despliegue y Exceso de la Razón**. Dialnet 14
- Marías, J. (1949). **La razón en la Filosofía Actual**. Argentina: Primer Congreso de Filosofía
- Martínez, P. (2007). **La Articulación de la Razón Científica**. España: Universidad de Navarra
- Míguez, M. (2014). Metodología de Investigación desde la Razón Dialéctica. **Revista Latinoamericana de Investigación Social** 7(4). Pp 7-18. Argentina: reimos.com.ar
- Nagel, T. (2000). **La Última Palabra**. Barcelona: Gedís
- Queraltó, R. (1994). **Razón Científica y Razón Técnica en el Fin de la Modernidad**. España: Universidad de Sevilla
- Ramírez, R. (2000). Razón y Racionalidad. Una Dialéctica de la Modernidad. **Convergencia. Revista de Ciencias Sociales** 7(21).Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. Disponible: [http://www.redalyc.org/...](http://www.redalyc.org/)
- Rosental, L. (1981). **Diccionario Filosófico**. La Habana, Cuba: Edición Revolucionaria.
- Serrano, A. (2005). **Entre Intuición y Razón**. Nicaragua: Fundación Enrique Bolaños
- Vásquez, E. (2015). La Razón en la Filosofía. **Revista Filosofía** 26. Mérida, Venezuela: ULA
- Villegas, C y otros. (2006). **La Investigación: Un Enfoque Integrador Transcomplejo**. Turmero, Venezuela: UBA
- Villegas, C y Schavino, N. (2006). El Paradigma Integrador Transcomplejo. **Ensayos de Investigación** 1(1). Turmero, Venezuela: UBA
- Villegas, C. (2018). **La Transcomplejidad Como Cultura Integradora de la Ciencia**. San Juan de Los Morros, Venezuela: REDIT

Crisálida V. Villegas V.

Es Profesora, Mención Biología y Química, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas. Obtuvo la maestría en Andragogía en la Universidad Rafael Urdaneta. Es Doctora en Ciencias de la Educación, egresada de la universidad Santa María, con mención honorífica y publicación. Postdoctora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Bicentenario de Aragua y Postdoctora en Investigación e Investigación Transcompleja de la misma universidad. Postdoctora en Educación Latinoamericana de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en convenio con la Red de Investigadores de Educación Latinoamericana.

